

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELmaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة: هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميعي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين المهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى.....
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسيم سعيدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısırâyî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib’in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee’s The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi’nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsîkîsi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsîkîsi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri¹

Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Nuh Doğan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Özet

Bir dilin söz varlığını o dilde bulunan tek sözcüklü birimlerle birden fazla sözcük birleşmesiyle oluşan kalıp dil birimleri oluşturur. Birden fazla sözcüğün birleşmesiyle meydana gelen kalıp dil birimleri genel olarak atasözleri, deyimler, ikilemeler, kalıp sözler ve çeşitli sözcük birleşmeleri şeklinde ele alınmaktadır. Fakat son yıllarda özellikle hesaplamalı derlem dilbilim çalışmalarının gelişmesi sonucunda çeşitli kalıp dil birimleri tespit edilmeye ve üzerinde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Derlem dilbilim çalışmalarının gelişmesi sonucunda tespit edilip hakkında çalışılmaya başlanan bir yapı da “Söz Demetleri”dir. Söz demetleri, bir dilde sıklığa ve birlikte kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan yapılardır. Derlem tabanlı incelemeler söz demetlerini sıklık ve birlikte kullanım açısından tespit etmeyi kolaylaştıran imkânlar sunmaktadır. Bu çalışmada ele alınacak olan “Sözlüksel Söz Demetleri” ise söz demetlerinin içinde yer alan ve sıklık ile birlikte kullanımın sonucunda daha çok sözlükselleşmeye uğramış yapılardır. Bu yapıların Türkiye Türkçesinde hangi sınıfta değerlendirileceği bilinmediğinden edat, bağlaç, cümledışı unsur gibi başka yapılarla karıştırıldığı görülmektedir. Bir dilin söz varlığının dildeki tüm unsurları kapsamaması gerektiği savından da yola çıkarak Türkiye Türkçesinin söz varlığındaki söz demetlerinin belirlenerek söz varlığına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Çalışmada sözcük demetleri Türkçe Ulusal Derlemi aracılığıyla tespit edilmiştir.

Lexical Bundles in Turkey Turkish

Abstract

The vocabulary of a language is composed of single-word units and multi-word expressions that form fixed linguistic structures. Multi-word expressions generally include proverbs, idioms, reduplications, formulaic phrases, and various word combinations. However, in recent years, especially with the advancement of computational corpus linguistics, various fixed linguistic structures have started to be identified and studied. One such structure identified and studied as a result of the development of corpus linguistics is “Lexical Bundles.” Lexical bundles are structures that emerge in a language based on frequency and co-

¹ . Bu makale, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde hazırlanan “Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

occurrence. Corpus-based analyses provide opportunities to identify lexical bundles in terms of their frequency and co-occurrence patterns.

The “Lexical Lexical Bundles” to be addressed in this study are those within lexical bundles that have undergone greater lexicalization due to frequent co-occurrence. In Turkish, these structures are often confused with other linguistic elements, such as postpositions, conjunctions, or extra-sentential elements, because their classification within the language remains unclear. Building on the argument that the vocabulary of a language should encompass all linguistic elements, this study aims to identify lexical bundles in Turkey Turkish and contribute to its vocabulary. The lexical bundles in this study were identified using the Turkish National Corpus.

Giriş

Bir dilin söz varlığını o dilde bulunan tek sözcüklü birimlerle birden fazla sözcük birleşmesiyle oluşan kalıp dil birimleri oluşturur. Birden fazla sözcüğün birleşmesiyle meydana gelen kalıp dil birimleri genel olarak atasözleri, deyimler, ikilemeler, kalıp sözler ve çeşitli sözcük birleşmeleri şeklinde ele alınmaktadır. Fakat son yıllarda özellikle hesaplamalı derlem dilbilim çalışmalarının gelişmesi sonucunda çeşitli kalıp dil birimleri tespit edilmeye ve üzerinde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Derlem dilbilim çalışmalarının gelişmesi sonucunda tespit edilip hakkında çalışılmaya başlanan bir yapı da “Söz Demetleri”dir. Söz demetleri, bir dilde sıklığa ve birlikte kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan yapılardır. Derlem tabanlı incelemeler söz demetlerini sıklık ve birlikte kullanım açısından tespit etmeyi kolaylaştıran imkânlar sunmaktadır. Bu çalışmada ele alınacak olan “Sözlüksel Söz Demetleri” ise söz demetlerinin içinde yer alan ve sıklık ile birlikte kullanımın sonucunda daha çok sözlükselleşmeye uğramış yapılardır.

Türkiye Türkçesinde söz demetleri üzerine yapılan bilimsel araştırmaların oldukça yeni ve az sayıda olduğu gözlemlenmiştir. Mevcut çalışmalar söz demetlerini genellikle sözlükselleşmemiş ve tamamlanmamış belirli yapı ve çoğunlukla da söz dizimsel işlevleriyle ele almıştır. Ve sınırlı sayıda söz demeti belirlenmiştir. Söz demetlerinin içerisinde sözlükselleşmemiş olanlar olmakla birlikte daha çok sözlükselleşmiş ve 2 sözcükten oluşan söz demetlerinin ağırlıkta olduğu düşünülmektedir. Bu yapılar Türkiye Türkçesi söz varlığı içerisinde genellikle göz ardı edilmiştir. Bu araştırma, Türkiye Türkçesi içinde en sık kullanılan ilk 200 kelime temel alınarak en az iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan ve sözlükselleştiği düşünülen söz demetlerini ele almaktadır. Yapılan çalışma sonucunda toplamda 582 adet söz demeti tespit edilmiştir. Bunların 330 tanesinin Türkçe sözlükte yer almadığı görülmüştür. Bu da Türkçe söz varlığı içerisinde söz demetlerinin sayısal olarak ne kadar fazla olabileceğini destekler niteliktedir. Tespit edilen verilerden yola çıkarak Türkiye Türkçesi açısından eksik kalan söz demetleri konusuna katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu çalışma, belirlenen söz demetleriyle Türkçe söz varlığının geliştirilmesine yönelik küçük bir adım olarak değerlendirilebilir.

1. Söz Demetleri

Kalıp dil birimleri içerisinde birçok farklı alt sınıfı barındırır. Bunlardan birisi de söz demetleridir. Söz demetlerinin (lexical bundles) kalıp dil birimlerinin dikkat çekici unsurlarından biri olduğu ileri sürülebilir.

Söz demetleri (lexical bundles) terimi ilk olarak Biber vd. (1999) tarafından ortaya atılmış ve bu terim genişletilmiş eş dizimlilik (extended collocation) olarak kabul edilmiştir. Biber vd. (1999), söz demetlerini "istatistiksel olarak bir arada görünme eğilimi gösteren sözcük demetleri" ve "deyimlilikleri ve yapısal statüleri ne olursa olsun tekrarlanan ifadeler" olarak tanımlarlar. Bir söz demeti 3 veya 4 sözcüğün 14 tekrarlayan bir dizisi olarak ele alınır. Sözcüklerin bir arada tekrarlanma eğilimi söz demetleri dışında birçok kalıp dil biriminin de genel özelliğidir. Dolayısıyla tekrarlanma eğilimi söz demetlerini diğer kalıp dil birimlerinden ayıran yegâne ölçüt değildir. Bundan ötürü Biber vd. (1999) söz demetleri için tekrarlanma eğilimini belirli istatistiksel sınırlarla sınırlandırmıştır. Bir sözcük kombinasyonunun bir söz demeti olarak kabul edilmesi için bu sözcük dizisinin milyon sözcük başına en az 10 kez tekrar etmesi gerektiği ve bu tekrarların en az 5 farklı konuşmada dağılmış olması gerektiği kriterlerini belirlerler.

Altenberg (1998: 101) söz demetleri için tekrarlanan kelime kombinasyonları (recurrent word combinations) terimini kullanmıştır. Altenberg (1998) tekrarlanan kelime kombinasyonları terimiyle aynı biçimde birden fazla kez kullanılan herhangi bir süreksiz sözcük dizisini kasteder. Bu sözcük dizilerinin 3 ve 5 sözcük arasında bir diziden meydana geldiğini savunmaktadır.

Culpeper ve Kytö (2010: 140), söz demetlerini sıklığa dayalı olarak tanımlanıp elde edilen ve açıkça keyfi olmayan yapısal ve işlevsel özelliklere sahip dil birimleri olarak tanımlarlar. Kopaczyk (2013) ise söz demetlerini "Metinde değiştirilmeden kullanılan; ya hafızadan anlık olarak söylem oluşturulurken etkin hâle getirilen ya da yazılı malzeme durumunda daha önce aynı türden metin örneklerinden kopyalanmaya hazır durumda bulunan" şeklinde tanımlamıştır.

Pan vd. (2016:60-71) çalışmalarında söz demetlerini belirlemek için iki temel kriter önermişlerdir. Bu kriterler, bir derlemde söz demetlerini tanımlamak için kullanılan standartlardır. İlk kriter, tipik olarak sık tekrarlanan demetleri tanımlamak amacıyla belirlenen minimum frekans eşliğidir. İkinci kriter ise demetlerin yalnızca birkaç metinde değil, tüm derlemin genelinde tipik olmasını sağlamak için bir dizinin tüm derlemde mevcut olmasını gerektiren bir minimum belge sayısıdır. Bu yaklaşım, söz demetlerinin sıklık ve dağılım özelliklerine dayanarak tanımlanmasını amaçlamaktadır.

Türkiye Türkçesinde yapılan çalışmalarda da söz demetlerinin farklı tanımları yapılmıştır. Çalışkan (2014: 39), sözcüksel setler adını verdiği söz demetlerinin tanımını "Sözcüksel setler, derlemde ancak sıklık ölçütü esas alınarak çıkarılabilen, belirli sayıda metinde yayılan bir özellik taşıyan, genellikle tamamlanmamış dil bilgisel yapılar biçiminde görünen ve metin bağlamında belirli pragmatik işlevleri yüklenen çok sözcüklü birimlerdir." şeklinde vermiştir. Çalışkan (2014) söz demetlerinin 3 sözcükten oluşan şekillerine odaklanır.

Aksan & Aksan (2015a, 2015b) ve Aksan vd. (2016) çalışmalarında, söz demetleri için genel olarak n-gram terimini kullanır ve genellikle 3'lü söz demetleri üzerine odaklanır. Bu çalışmalarda, söz demetlerinin analizi için milyon kelime başına en az 14 kez kullanılma ve en az 5 farklı metne yayılma kriterleri belirlenmiştir. Sıklık olgusu söz demetlerini diğer ifadelerden ayıran belirgin bir özelliktir. Söz demetleri için sıklık olgusunun önemini Cortes (2013) "Sıklık, söz demetlerini tanımlayan en temel özelliktir" şeklinde vurgulamaktadır.

“Altenberg söz demetlerinin özelliklerini belirlerken sıklık dışında başka hususlara da dikkat çekmiştir. Bu hususlar üç ana başlıkta toplanır: Bunlardan ilki anlamca saydam (transparent) olma, ikincisi belli pragmatik işlevleri üstlenme, diğeri ise tamamlanmamış dil bilgisel yapılar biçiminde ortaya çıkmama durumudur.” (Çalışkan, 2014: 42-43) Biber vd., Altenberg’in belirlediği bu unsurları destekleyen sonuçlar elde etmiştir: Söz demetleri anlam yönünden saydam ve deyimleşmeden uzaktırlar. Söz demetlerini oluşturan yapıların büyük bir kısmı tamamlanmamış dil bilgisel yapılar olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda işlevsel olarak çeşitli pragmatik işlevlere sahiptirler.

Yazın alanındaki uygulamalardan hareketle söz demetlerinin temel özellikleri şunlardır:

- a) Sıklığa göre oluşma.
- b) Belli sayıda metne yayılma.
- c) Anlamca saydam ve deyimleşmemiş olma.
- d) Pragmatik işlevleri üstlenme.
- e) Tamamlanmamış ve sürekli yapılar olabileceği gibi de tamamlanmış ve süreksiz yapılar da olma. (Biber vd., 1999; Altenberg, 1998; Culpeper & Kytö, 2010; Kopaczyk, 2013; Pan vd., 2016; Cortes, 2013).

Yazın alanında genellikle en az 3 sözcükten oluşan söz demetleri üzerinde araştırmalar yapılmıştır. 3'lü söz demetleri incelenirken tamamlanmamış, sürekli ve sözlükselleşmemiş olanlar öncelikli olarak ele alınmıştır. Ayrıca tamamen sıklık odaklı yaklaşım benimsenmiş ve bu sıklığın metin içindeki dağılıma eşit olduğu durumlar özellikle göz önünde bulundurulmuştur. Bu tutum Çalışkan (2014), Aksan & Aksan (2015a,2015b), Aksan (2016) ve Yıldız (2016)'da da geçerli olmuştur. Söz demetlerinin çıkarılmasında salt sıklığın ve farklı metinlere dağılımın yeterli olduğunu düşünmek yanıltıcı olabilir. Çünkü bütün metinlere dağılım gösterse bile sıklığın tek başına söz demetlerini ortaya çıkarmak için yeterli bir ölçüt olmadığı görülür. Zira Sinclair (1991: 115; 2015: XII) eş dizimlilik araştırmalarında bir kalıp dil birimi türü olan eş dizimleri önemli eş dizimler (significant collocations) ve rastlantısal eş dizimler (casual or regular collocations) olarak ikiye ayırır. Rastlantısal eş dizimler, metinde bir defa gözlenen ya da sıklıkla görünmesine karşın birlikteliği kısıtlılık, keyfilik ya da nedensizlik taşımayan kullanımları karşılar. Derlem analizleri sonucunda birçok rastlantısal birliktelik yüksek sıklıkla ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla her sıklığın farklı metinlere dağılım gösterse bile bir kalıp dil birimi olma anlamında zihne bir bütün olarak kodlanan ve zihinden bir bütün olarak getirilen donuk, önceden üretilmiş kalıp dil birimleri olma ihtimali yoktur. Özellikle işlevsel sözcükler kimi içerik sözcükleriyle ya da diğer işlevsel sözcüklerle derlemde sıklıkla birlikte görüldüğünden sıklık analizlerinde yüksek birliktelik gösterebilmektedir. Örneğin, Türkçe Ulusal Derleminde “ve”nin 2 sözcüklü sıklık verileri incelendiğinde “ve bu”, “ve her”, “ve çok” gibi birliktelik kullanımının en sık görüldüğü tespit edilmiştir. Yine “ve çok” ifadesinin “ve çok da” şeklinde 10 milyonda 10 kezden fazla sıklığı görülmektedir. Ancak bu ifadelerin rastlantısal sıklıklarla derlemde ortaya çıktığı söylenebilir. Bu tür sürekli, tamamlanmamış, belirli dil bilgisel yapılardan yoksun sözlükselleşmemiş sözcük dizileri yazın alanında çoğunlukla birer söz demeti kabul edilmiştir.

Yine 3 sözcükten oluşan “için gerekli bir” birliktelik kullanımı 10 milyonda 10 kez kullanılma sıklık ölçütünü sağlayan bir ifadedir. Bu ifade iki işlev (için ve bir) ve bir içerik sözcüğü (gerekli) den oluşan ve sıklıkla derlemde gözlenen bir ifade olmasına karşın bir kalıp dil birimi türü dolayısıyla da bir söz demeti olarak görmek güçtür. Buna koşut olarak Türkçe söz

demetleri ile ilgili Aksan vd. (2016) "gibi önemli bir", "kadar büyük bir", "ve belirli bir", "yıl sonra da" gibi ifadeleri de söz demeti olarak değerlendirmişlerdir. Bu yapılar tamamlanmamış, sürekli dolayısıyla bir dil bilgisel yapıdan yoksun ve sözlükselleşmemiş ifadelerdir. Bu ifadelerin derlemde sıklıkla görünmesine karşın sıklık dışında herhangi belirli pragmatik işlevleri olduğunu ileri sürmek güçtür. Dolayısıyla bu ifadelerin tek pragmatik özelliğinin derlemde üç sözcüklük bir mesafede birlikte kullanım sıklığının yüksek seyretmesi ve metin dağılımının olması söylenebilir. Özellikle 3 sözcükten oluşan bu ifadelerin iki sözcüklü içerik sözcüğüyle ile bir işlev sözcüğünden rastlantı sonucu oluştuğu anlaşılmaktadır. Örneğin "için ne kadar" ifadesinin bir kalıp dil birimi ve içerik sözcüğü olan "ne kadar" ile bir işlev sözcüğü olan "için" in sıklıkla ancak rastlantısal kullanımından oluştuğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte söylemin akıcı ve doğal olmasını sağlayan belirli pragmatik özellikleriyle önceden üretilmiş gibi görünen, mental sözlüğe bir bütün olarak kaydedilen ve mental sözlükten bir bütün olarak çağırılıp kullanılan sürekli, tamamlanmamış söz demetlerinin varlığı kesinlikle inkâr edilemez. Derlemde belirli mesafede sıklıkla birlikte kullanılan çok sözcüklü birimlerin her ne kadar sürekli ve tamamlanmamış olsa da kurumsallaşmış / genelleşmiş ve belirli ölçüde pragmatik özelliklerinin olması gerekir. Örneğin "başta olmak üzere" ile "ve bir daha" ifadelerinin sürekli ve tamamlanmamış olmasına karşın sıklığa koşut olarak metin oluşturmayı ve söylemi kolaylaştıran, söylemin akıcı ve doğal olmasını sağlayan pragmatik bazı özellikleri vardır. Bu nitelikteki söz demetlerinin tamamlanmamış, sürekli ve belirli bir dil bilgisel yapısı olmasa bile bir söylemde belirli pragmatik özelliklerinin olduğu ve dilde genelleştiği rahatlıkla söylenebilir. Ancak aynı şeyi bir söz demeti olarak tanımlanabilen "de yeni bir" ve "de böyle bir" gibi ifadeler için söylemek pek mümkün değildir. Buna karşın belirli dil bilgisel yapısı olan tamamlanmış ve süreksiz, pragmatik özellik ve işlevleri olan söz demetlerinin nispeten söz varlığında çok daha yaygın olduğu söylenebilir. Yazın alanında yaygın şekilde kabul edilen söz demetlerinin en az üç sözcükten oluşan ve sözlükselleşmemiş olma koşullarının söz demetlerinin bir niteliği olarak kabul etmenin gerçekçi olmadığı söylenebilir. Söz demetleri için İngilizce temelinde belirlenen 18 tanımlayıcı özelliklerin eklemeli bir dil olan ve zengin biçimsel araçlar kullanılan Türkçe gibi diller için belirleyici ve sınırlayıcı olmadığı, Türkçenin yapısal özellikleri dolayısıyla söz demetlerinin çoğunlukla 2 sözcükten de sıklıkla olabileceği görülür. Söz demetleri sürekli, tamamlanmamış dolayısıyla belirli dil bilgisel yapıdan yoksun sözlükselleşmemiş çok sözcüklü birimlerden oluşabileceği gibi süreksiz, tamamlanmış dolayısıyla dil bilgisel açıdan biçimlenmiş sözlükselleşmiş çok sözcüklü birimlerden de oluşabilir. Örneğin üç sözcüklü "her ne kadar" söz demeti dil bilgisel açıdan biçimlenmiş belirli pragmatik işlevleriyle sözlükselleşmiş süreksiz, tamamlanmış tipik bir söz demeti iken "başta olmak üzere" dil bilgisel açıdan biçimlenmemiş, pragmatik bir özelliği olan ancak sözlükselleşmemiş sürekli ve tamamlanmamış bir söz demetidir. Bu çalışmada ister belirli bir dil bilgisel yapısı olsun ister olmasın, ister tamamlanmış olsun ister tamamlanmamış olsun, belirli pragmatik işlev ve özellikleriyle sözlükselleşmiş iki ve üç sözcükten oluşmuş söz demetleri dikkate alınmıştır. Derlemde belirli mesafede sıklıkla birlikte kullanılan çok sözcüklü birim ya da söz demetleri rastlantısal birlikteliklerin dışında ikiye ayrılmıştır. Söz demetlerinin Türkçe söz varlığının zenginleştirilmesi amacıyla yönelik olarak sözlükselleşmiş ve işlevsel söz demetleri olarak ikiye ayrılmasının daha kullanışlı olduğu düşünülmüştür.

2. Sözlüksel Söz Demetleri ve İşlevsel Söz Demetleri

Söz demetleriyle ilgili yapılan çalışmalarda bu yapılar kendi içerisinde genellikle herhangi bir ayırım yapılmadan ele alınmıştır. Ancak daha önce de ifade edildiği gibi söz demetleri sözlüksel söz demetleri ve işlevsel söz demetleri olarak iki gruba ayrılabilir. İşlevsel söz demetleri sürekli, tamamlanmamış ve dil bilgisel olarak biçimlenmemiş dolayısıyla sözlükselleşmemiş ancak söylemde belirli pragmatik önemi ve özellikleri olan derlemde belirli mesafede sıklıkla birlikte kullanılan kalıp dil birimlerini ifade eder. Bunlar söylemin akıcı ve doğal olmasını sağlayan, sıklıkla kullanılan çok sözcüklü dil birimleridir. Pragmatik öneminin de bundan ileri geldiği söylenebilir. Sözlüksel söz demetleri ise dil bilgisel açıdan ister biçimlenmiş olsun ister biçimlenmemiş olsun, ister sürekli olsun ister süreksiz olsun, ister tamamlanmamış olsun ister tamamlanmış olsun belirli pragmatik anlam ve işlevleriyle sıklık kullanımına bağlı olarak sözlükselleşmiş dolayısıyla bir sözlük birimi olmuş çok sözcüklü kalıp dil birimlerini ifade eder. Buna karşın yazın alanında söz demetlerinin çoğunlukla dil bilgisel açıdan biçimlenme zorunluluğu olmayan sürekli, tamamlanmamış, sözlükselleşmemiş ve en az 3 ve daha fazla sözcükten teşkil olduğu ileri sürülmüş ve bu nitelikteki söz demetleri konu edilmiştir. Ancak söz demetlerinin önemli bir kısmının süreksiz, tamamlanmış ve dil bilgisel açıdan biçimlenmiş sözlükselleşmiş kalıp dil birimlerinden oluştuğu görülür. Söz demetlerinin cümlede belirli işlevler yüklenen ve işlev sözcükleri olarak bulunan kısmını işlevsel söz demetleri oluştururken sözlükselleşmiş ve daha çok bir içerik sözcüğü ve bir sözlük birimi olan kısmını sözlüksel söz demetleri oluşturur. Yazın alanında daha önceki çalışmalarda sürekli ve tamamlanmamış yapılar incelendiği için söz demetlerinin sözlükselleşmediği savunulmuştur. Fakat süreksiz, tamamlanmış ve dil bilgisel açıdan biçimlenmiş söz demetlerinin çoğunlukla sözlükselleştiği görülür. Söz demetlerinin sözlükselleşmesiyle kastedilen belli bir anlam veya içerikle ilişkilendirilerek tek bir dil birimi gibi algılanma eğiliminin ortaya çıktığı bir süreci ifade eder. Bu tür söz demetlerinin her ne kadar şeffaf, tümlenebilir ve analiz edilebilir olsa da hafızaya bir bütün olarak kodlanmış ve hafızadan da gerekli olduğunda bir bütün olarak çağrılıp kullanılabilen dolayısıyla nispeten sözlükselleşmiş dil birimleri olduğu söylenebilir. Söz demeti araştırmalarında çoğunlukla 3 sözcükten oluşan süreksiz, tamamlanmamış ve sözlükselleşmemiş söz demetleri belirlenirken beraberinde rastlantısal eş dizim ya da birliktelikler de birer söz demeti olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla sözlüksel söz demetiyle rastlantısal eş dizimlerin birbirine karıştığı ve karıştırıldığı görülür. Söz demetlerinin belirlenmesinde sıklık ölçütüne sıkı sıkıya bağlılık rastlantısal birlikteliklerle tamamlanmamış ve sürekli söz demetlerinin birbiriyle karıştırılmasına neden olmuştur. Çoğunlukla rastlantısal birliktelikler birer söz demeti olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle söz demetlerinin rastlantısal eş dizim ya da birlikteliklerden ayırt edilmesi için sıklık dışında başka ölçütlerin kullanılması gerekir. Bunun için söz demetlerinin belirli pragmatik anlam ve işlevleriyle sözlükselleşmiş olması bir ölçüt olarak kullanılabilir. Özellikle Türkçede 3 sözcüklü birimlerden ziyade daha çok 2 sözcükten oluşan belirli pragmatik işlevleriyle sözlükselleşen söz demetlerinin sayısının hayli fazla olduğu söylenebilir.

3. Türkiye Türkçesinde Söz Demetleri

Derleme dayalı yöntem kullanılarak tespit edilen söz demetleri aşağıda sıklık kullanımlarıyla birlikte listelenmiştir. Söz demetleri ikili, üçlü ve dördü olmak üzere tekrar sınıflandırılmıştır.

a) İkili Söz Demetlerinin Sıklık Dizini

Bir de	65604
Bir daha	48449
Bir başka	35873
Daha çok	26871
Böyle bir	26532
Ne kadar	24250
Her bir	21896
Bir gün	18681
Daha da	18548
Bir şekilde	17901
Bir süre	15721
Daha sonra	15594
O zaman	15510
Sonra da	14842
Bir tek	13805
Zaman zaman	13702
Söz konusu	13636
Daha fazla	12929
Belki de	12653
En büyük	12289
Her zaman	12075
Daha önce	11647
Aynı zamanda	11522
En önemli	11272
En çok	11250
Her şey	10468
Bir yandan	9810
Çok iyi	9838
Pek çok	9495
Bir güzel	9293
Daha iyi	9202
Bir an	8592
Bu kez	8380

Ne zaman	8140
En iyi	7902
İlk kez	7647
Tek tek	7614
En az	7604
Her gün	7356
Son derece	7343
Hemen hemen	7140
Bir türlü	6984
Biraz daha	6918
Hiç de	6180
Daha çok	5929
Daha az	5878
Bir anda	5814
Çok güzel	5577
Bu yıl	5509
Genel olarak	5467
Onun için	5441
En azından	5437
Şu anda	5389
Ne diye	5191
Az çok	5083
Uzun uzun	4790
Hiçbir zaman	4772
Ne çok	4561
Nasıl da	4543
Şimdi de	4358
Çok fazla	4225
En güzel	4132
En son	4113
Tam olarak	4070
Tek başına	4054
Uzun süre	4052

İlk olarak	4040
Buna göre	3955
Daha büyük	3881
Bir ara	3823
Bundan sonra	3795
Ne güzel	3783
En fazla	3728
Karşı karşıya	3716
Kimi zaman	3709
Bir iki	3627
Büyük ölçüde	3464
Şöyle bir	3589
Ne gibi	3586
Son olarak	3540
Son yıllarda	3444
Yer yer	3442
Bir sürü	3382
Pek de	3349
İlk defa	3304
İnsan hakları	3270
Hemen her	3198
Daha doğrusu	3190
Doğal olarak	3129
Aynı şekilde	3107
Her an	3047
Ondan sonra	3042
Her yıl	3038
Ertesi gün	3020
İkisi de	2982
Zaman içinde	2920
Diğer yandan	2893
Kısa sürede	2783
Biraz sonra	2751

Kendi kendine	2738
Aynı anda	2726
Çok farklı	2689
Ona göre	2681
Diğer taraftan	2595
Her biri	2584
Bununla birlikte	2518
Şu an	2484
Özellikle de	2443
Çoğu zaman	2442
Sonuç olarak	2410
Geçen yıl	2322
Sosyal güvenlik	2308
Bu gece	2286
Başka başka	2276
Farklı farklı	2270
Bin bir	2243
Hiç kimse	2225
Bunun için	2141
İşte böyle	2137
Geçen gün	2066
Biraz biraz	2060
Böyle böyle	1974
Az sonra	1973
Önemli ölçüde	1931
Bir bakıma	1874
Güzel güzel	1852
Kısa zamanda	1830
Az önce	1824
Gün gün	1778
Nasıl ki	1770
Hep birlikte	1769
Bütün bütün	1728

Ne denli	1718
Çoğu kez	1697
Daha önceki	1691
Uzun yıllar	1679
Hep aynı	1673
Su bardağı	1664
İnsan gibi	1633
Hemen sonra	1626
En önemlisi	1620
Son zamanlarda	1612
Devlet başkanı	1601
Daha sonraki	1598
İlk önce	1589
Kendine özgü	1581
İyi kötü	1558
Nasıl olsa	1546
Birden fazla	1478
Ek olarak	1474
Tam anlamıyla	1470
Önceki gün	1441
Şu şekilde	1435
En iyisi	1396
Hiç olmazsa	1385
Biraz önce	1363
En iyisi	1336
Geçen hafta	1324
Esas olarak	1293
Büyük küçük	1289
Kişi başına	1287
Olsa bile	1285
Küçük küçük	1278
Hiç değilse	1277
Birkaç kez	1249

Bundan böyle	1244
Başka türlü	1239
Özel sektör	1225
Uzun vadeli	1215
Kendi başına	1207
Doğru dürüst	1178
Tam tersine	1164
Su gibi	1155
Devlet bakanı	1152
Çocuk gibi	1138
Açık açık	1130
Her seferinde	1126
Kısa vadeli	1107
Birkaç yıl	1105
En sonunda	1058
Gece gündüz	1057
Uzun süredir	1023
Genç kadın	1004
Ne tür	987
Son kez	975
Daha önemlisi	965
Dün gece	952
Uzun zamandır	925
Son günlerde	910
İlk bakışta	907
Hiç kuşkusuz	903
Yeni yeni	901
Uzun boylu	887
Hemen ardından	880
Dünya çapında	878
Üç beş	877
Her birinin	868
Bin yıl	863

Bin yıl	863
Az sayıda	861
Çok geçmeden	852
Genç adam	851
Her durumda	845
Belli belirsiz	820
Bir diğeri	818
Büyük olasılıkla	814
Bazı bazı	804
İkisinin de	795
Yaşlı kadın	795
Neden sonra	777
Daha ziyade	775
İnsan kaynakları	769
Hiçbir şekilde	757
Yaşlı adam	744
Pek az	742
Her fırsatta	739
Daha sonraları	723
Büyük oranda	723
Belli başlı	721
İşte şimdi	718
Gece yarısı	714
Bilgi sahibi	713
Pek fazla	704
Biraz fazla	698
Kısa süreli	692
Kaç kez	690
Hep beraber	688
Yeni yıl	684
Büyük çoğunluğu	664
Ne biçim	661
Bile bile	660

Her defasında	647
Her neyse	627
Güzel sanatlar	622
Önceki yıl	617
Söz sahibi	617
Bütün gece	616
Şöyle böyle	604
Az az	604
Sosyal devlet	597
Para politikası	596
Gelir dağılımı	595
Hemen hepsi	590
Öyle böyle	576
Açık seçik	569
Büyük ihtimalle	565
Geçen sene	559
Tek taraflı	555
Birinci olarak	547
Küçük ölçekli	542
Yol boyunca	542
Mesleki eğitim	538
İyiden iyiye	537
Ne zamandır	530
Gece gece	528
Temel eğitim	523
Yüksek lisans	517
Gelir vergisi	513
Çocuk sahibi	512
Yeniden yapılanma	510
Yakın zamanda	508
Aynı biçimde	503
Her zamankinden	494
Kendine has	491

Milli gelir	474
Özel eğitim	468
Yakın gelecekte	467
Sıcak su	460
Doğru şekilde	456
Sosyal yardım	452
Eğitim sistemi	448
İlk günden	443
Önceki gece	441
Gün boyu	438
Yüzde yüz	435
Eğitim düzeyi	434
İlk başta	430
Geri dönüş	428
Dünya görüşü	424
Bilgi edinme	409
Üç boyutlu	404
Yüksek öğretim	403
Hiç şüphesiz	401
Pek çoğu	391
Yıl sonu	386
Gereğinden fazla	384
Tek yönlü	380
Tek tük	379
Binlerce yıl	378
Para cezası	367
Zaman dilimi	365
Hemen herkes	361
Kısa boylu	361
Önemli derecede	359
Kendi adına	353
Son söz	348
Yüksek enflasyon	344

Yol gösterici	343
Çoluk çocuk	341
Açık hava	339
Soğuk su	338
Tek kişilik	332
İkinci sınıf	332
İnsan gücü	332
Gelir düzeyi	329
Kendi halinde	326
Yakın ilişki	326
Kara para	325
Kamusal alan	324
Kendi başlarına	321
Daha şimdiden	320
Yüksek öğrenim	316
Tek yol	314
Her daim	312
Tek tip	311
İş güvenliği	309
Devlet adamı	309
İş dünyası	306
Gece boyunca	306
Eğitim fakültesi	303
Az biraz	301
Her nedense	300
Söz gelimi	295
Şu sıralar	291
Tam aksine	291
İş adamı	290
Tatlı su	290
Yüksek teknoloji	289
Özel kesim	289
İş birliği	283

Şu anki	277
Tek katlı	276
Bir dahaki	273
Uzun saçlı	273
Önemli oranda	270
Gereksiz yere	270
İyi niyet	268
Her yönüyle	267
Kadın hakları	263
Karşı taraf	261
Yaygın eğitim	260
Dünya kupası	255
Bilimsel bilgi	255
Haksız yere	246
Uzun ömürlü	246
Kendi hesabına	237
Her açıdan	233
Her koşulda	232
Yol boyu	231
Bilgi birikimi	231
Neredeyse hiç	227
Su buharı	227
İş gücü	225
İnsan sağlığı	224
Bilgi teknolojileri	223
Para birimi	222
Eğitim programı	221
Sözüm ona	212
Doğru düzgün	211
Her nasılsa	210
İkinci el	210
İş yeri	206
Devlet memuru	205

Kısa film	204
Büyük çapta	201
Yok yere	200
İş sağlığı	200
Tek dam	197
Geçen sezon	197
Derin devlet	195
İş bölümü	193
Para arzı	192
İyi kalpli	191
Gece vakti	191
Küçük çaplı	189
Bahsi geçen	189
Çıkar yol	185
Her nasılsa	185
Özel mülkiyet	185
Ağzı açık	184
Uzaktan eğitim	179
İş sahibi	178
Tuzlu su	178
Özel kalem	175
Örgün eğitim	174
Gelir kaynağı	173
Dünya ekonomisi	172
Temel haklar	166
Kısa mesaj	165
Yüksek tansiyon	165
Su ürünleri	163
İş sözleşmesi	162
İkinci dönem	162
Yer gök	160
Yüksek mahkeme	158
Küçük hanım	155

Açık mavi	154
Uzun soluklu	152
Borç para	151
Başı açık	149
Kişi sayısı	147
Beyaz adam	146
Bin kez	146
Atık su	144
Kişi başı	144
Geri ödeme	143
Kadın kadına	141
Bin kere	141
Hep birden	141
İkinci yarı	138
İkinci yol	138
İş hayatı	134
Kötü adam	134
İyi yürekli	133
Demokratik devlet	131
Bozuk para	128
Gün ışığı	126
Federal devlet	126
Yüksek basınç	125
Hiç yokken	124
İş günü	123
Açık saçık	123
Üçüncü kişi	123
Biraz evvel	122
Doğum yeri	121
Sosyal hayat	121
Dünya güzeli	121
Binlerce kez	119
Laik devlet	119

Yol haritası	118
Bilgi çağı	117
Az buçuk	116
Ona buna	115
Sıcak para	115
Karşı konulmaz	113
Açık yeşil	111
Kısa ömürlü	109
İş ahlakı	108
Adam akıllı	108
İyi huylu	107
Orada burada	107
Geçen gece	107
Sosyal yaşam	107
Hiç yoktan	105
Devlet tahvili	105
Daha sonrasında	104
Şöyle böyle	104
Kardan adam	104
Tam manasıyla	103
Dünya şampiyonası	102
Orta yol	102
İnsan doğası	101
Manyetik alan	101
Haddinden fazla	98
Açık öğretim	98
Söz gelişi	98
Tam zamanlı	96
Gözü pek	95
İhtiyar adam	95
İkinci kişi	94
Devlet sırrı	93
Su kirliliği	92

Bugün yarın	91
Nakit para	91
Tek tanrılı	90
Açık sözlü	89
Özel ders	88
Pek yakında	87
İş hacmi	85
Yok pahasına	84
Çocuk oyuncuğu	84
Yüzlerce kez	84
Su seviyesi	83
Açık deniz	83
Kısa devre	82
Su kaybı	80
Küçük çapta	80
İş modeli	80
Tek düze	79
Geri dönüşüm	79
Yok yere	78
Küçük kardeş	78
Geçen sefer	78
Dünya rekoru	77
Yer çekimi	76
İş kazası	76
Tüzel kişi	75
Yüksek topuklu	72
Yeniden düzenleme	72
Yol parası	71
Çocuk bakımı	71
Gece boyu	69
Yeniden doğuş	68
Gün görmüş	67
Kısa saçlı	67

Çocuk eğitimi	66
Geri dönülmez	65
İş ortağı	63
Geri zekalı	63
Geri sayım	62
Yol arkadaşı	62
Açık büfe	61
Kısa süreliğine	61
Kendine mahsus	57
Bütün çıplaklığıyla	57
Uğrak yer	57
Dünya haritası	57
Pazar yeri	55
Kırsal alan	55
Su deposu	54
Gece hayatı	54
Ek süre	54
Görev yeri	53
Park yeri	52
Dünya tatlısı	50
Özel teşebbüs	48
Tam teşekküllü	46
Kağıt para	45
Su molakülleri	43
Su sporları	41
Olay yeri	41
Kendi payına	41
Şu açıdan	40
Su kıtlığı	39
Pek çokları	35
Şu bakımdan	33
Açık arttırma	29
İkinci bahar	20

Bugüne bugün	20
Üretim yeri	16
Yoktan yere	9
Köy yeri	7
Ön söz	6

b) Üçlü Söz Demetlerinin Sıklık Dizini

Bir süre sonra	4509
Bir kez daha	4044
Ne var ki	3380
Başka bir şey	3275
Ne yazık ki	3070
Her ne kadar	3035
Bir an önce	2444
Ne olursa olsun	2220
Her şeyden önce	1782
Başka bir deyişle	1437
Daha sonra da	1224
Her geçen gün	1158
Ne de olsa	1156
Kısa bir süre sonra	1055
Her zamanki gibi	1003
Diğer bir deyişle	938
Buna bağlı olarak	937
Her ikisi de	815
Her şeye rağmen	794
Bir kere daha	733
Bir süre daha	517
Daha da önemlisi	534
Hemen hemen her	476
Bir şey daha	411
Büyük bir olasılıkla	349
Diğer bir ifadeyle	327

Hep bir ağızdan	307
Sadece ve sadece	296
Her ikisinin de	277
Başka bir ifadeyle	268
Her zaman için	228
Büyük bir çoğunluğu	205
Büyük bir ihtimalle	188
Ne zaman ki	188
İlk akla gelen	184
Her şeye karşın	178
Doğru bir şekilde	159
Kimbilir belki de	131
Başka bir deyimle	120
Daha ilk günden	113
Diğer bir deyimle	107
Her şeyden çok	105
Yarın öbür gün	105
Her şeyden evvel	102
Şimdi bir de	93
Her biri için	88
Gün be gün	82
Her şeyden önemlisi	75
Her ne hikmetse	70
Yarın bir gün	43
Hiç gereği yokken	18
Her şeyden öte	14
Hiçbir neden yokken	14
Hiç hesapta yokken	13
Bir husus daha	13
Hiçbir sebep yokken	12

4) Dörtlü Söz Demetlerinin Sıklık Dizini

Kısa bir süre önce	294
--------------------	-----

Sonuç

Bir dilin söz varlığı tek sözcüklük birimleri ve birden fazla sözcüğün birleşmesiyle oluşan kalıp dil birimlerini içerir. Kalıp dil birimleri bünyesinde çok çeşitli sözcük birleşmelerini barındırır. Bu sözcük birleşmelerinden biri de söz demetleri adı verilen yapılardır. Kalıp dil birimlerinin önemli bir unsuru olan söz demetleri sıklığa ve birlikte kullanıma bağlı olarak meydana gelen yapılardır. Söz demetleri kendi içinde dilbilgisel söz demetleri ve sözlüksel söz demetleri şeklinde temelde ikiye ayrılır. Bu çalışmanın konusu olan sözlüksel söz demetleri, söz demetlerinin sıklık ve birliktelik kullanımı sonucu ortaya çıkan birleşmede sözlükselleşmenin daha yoğun olduğu donuk veya süreksiz de denebilen yapılardır.

Bugüne kadar Türkiye Türkçesi sahasında yapılan araştırmalara bakıldığında söz demetleri hakkındaki çalışmalar yeni yeni başlamış olsa da sözlüksel söz demetleri hakkında henüz bir çalışma bulunmamaktadır. Buna ek olarak söz demetleri hakkında yapılan çalışmalarda bu yapılar diğer kalıp dil birimleri ile ya iç içe değerlendirilmiş ya da başka bir kalıp dil birimi olduğu düşünülmüştür. Bunun temel sebebi de sözlüksel söz demetlerinin ne olduğunun bilinmemesi ve doğal olarak da hakkında kuramsal bir çerçevenin çizilememiş olmasıdır. Bu yüzden bu çalışmada sözlüksel söz demetlerinin kuramsal bir çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. Sözlüksel söz demetlerinin ne olduğu, yapısı, sözdizimsel işlevleri ve diğer kalıp dil birimlerinden hangi açıdan farklılık gösterdikleri belirlenmiştir.

Çalışma boyunca sözlüksel söz demetlerinin temel özellikleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca Türkçe Ulusal Derlemi aracılığıyla tespit edilen sözlüksel söz demetleri bir liste halinde sunulmuştur. Belirlenen bu yapıların büyük bir kısmının Türkçe Sözlükte yer almadığı tespit edilmiştir. Sözlükte yer alan yapıların da ya yanlış tanımlandığı ya da tanımlanmadan bırakıldığı görülmüştür. Bu durumun bir sözlük açısından büyük bir eksiklik olduğu savunulmuştur. Zira sözlükler dilin bütün söz varlığını kapsamaya gereken kaynaklardır. Ayrıca sözlüklerin bir dilin öğrenimi noktasında ilk başvurulacak kaynaklar olduğu da düşünüldüğünde söz varlığında büyük ve önemli bir yer kaplayan bu yapıların bulunmaması ve bulunup da yanlış tanımlanması doğru değildir. Bu hem anadilin tam olarak yansıtılması açısından hem de yabancılar için Türkçe eğitimi açısından çözülmesi gereken bir husustur. Sözlüksel söz demetlerinin Türkçe Sözlükte yer almasının bir başka gerekliliği de bu yapıların sözlükselleşmeye uğrayarak bir sözlük birim haline gelmiş olmalarıdır. Sözlükselleşmeye uğrayıp bir sözlük birim haline gelen yapılar sözlüğün unsurudur ve sözlükte yer edilmelidir.

Bu çalışma boyunca elde edilen veriler ve çizilen kuramsal çerçeve sonucunda sözlüksel söz demetlerinin Türkiye Türkçesi söz varlığı açısından önemli olduğu, bu yapıların Türkçe Sözlükte verilmesi gerektiği ve bu yapılar hakkında daha detaylı incelemelerin yapılmasının önemi açığa çıkmıştır.

Kaynakça

- Aksan, D. (2004). *Türkçenin Sözcük Varlığı*. Ankara: Engin Yayınevi.
- Aksan, D. (2007). *Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Aksan, M. ve Aksan, Y. (2015a). Multi-word in imaginative and informative domains. *Ankara papers in Turkish and Turkic linguistics*. Zeyrek, Ç. Sağın-Şimşek, U. Ataş & J. Rehbein (Eds.). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Aksan, M. ve Aksan, Y. (2015b). Multi-word expressions in genre specification. *Mersin University Journal of Linguistics and Literature*. 12.
- Aksan, Y. vd. (2016). Colligational Patterns Of Turkish Multi-Word Units. *Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi*. 13 (2).
- Aksoy, Ö.A. (1995). *Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-II*. İstanbul: İnkılap Yayınları.
- Altenberg, B. (1998). On The Phraseology of Spoken English: The Evidence of Recurrent Word Combinations. *Phraseology: Theory, Analysis and Applications*. Oxford: OUP.
- Altundaş, U. (2020). Tuvacada Ad Öbeklerinin Söz Dizimsel İşlevleri. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*. (Ö8).
- Atasoy, G. (2021). Giriş: Derlem Dilbilim ve Sözcük Anlambilim. *Derlem Dilbilim ve Sözcük Anlambilim. Doğan Aksan Anısına*. Mersin: Toros Üniversitesi Yayınları.
- Ayverdi, İ. (2011). Kalıplaşmak. *Misalli Büyük Türkçe Sözlük*. Ahmet Topaloğlu (nşr.). İstanbul: Kubbealtı Lugatı.
- Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S. and Finegan, E. (1999). *Longman Grammar of Spoken and Written English*. Londra: Longman.
- Bozkurt, F. (2017). *Sözlükselleşme: Genel Sözlükler İçin Sözlük Birim Seçimi*. İstanbul: Kesit Yayınları.
- Bulut, S. (2012). "Anadolu Ağızlarında Kullanılan Kalıp Sözcükler ve Bu Kalıp Sözcüklerin Kullanım Özellikleri". *Turkish Studies*. 7/4.
- Çağbayır, Y. (2007). Kalıplaşmak. *Ötüken Türkçe Sözlük*. İstanbul: Ötüken Yayınları.
- Çalışkan, N. (2014). Çok Sözcüklü Birimler: Yazılı Türkçede Sözcüksel Setler veya 'N' Sayıdaki Ardışık Sözcük Dizilerinin Yapı Özellikleri. *Türkçe Derlem Dilbilim Uygulamaları*. Adana: Karahan Kitabevi.
- Çotuksöken, Y. (1994). *Deyimlerimiz*. İstanbul: Özgül Yayınları.
- Devellioğlu, F. (2016). Kalıb. *Osmanlı- Türkçe Ansiklopedik Lügat*. Mustafa Çiçekler (nşr.). Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.
- Dik, S.C. (1997). *The Theory of Functional Grammar*. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter.
- Doğan, M. (1996). Kalıplaşmak. *Büyük Türkçe Sözlük*. İstanbul: İz Yayıncılık.
- Doğan, N. (2016). *Türkiye Türkçesinde Fiillerin Eşdizimleri*. Ankara: Yayınevi.

- Doğan, N. (2020). Türkçede Sözcük ve Dil Bilgisi İlişkisi: Dil Bilgisel Eşdizim Kalıpları. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8/6.
- Ergin, M. (2000). *Türk Dil Bilgisi*. İstanbul: Bayrak Yayıncılık.
- Erol, Ç. (2007). *Türkiye Türkçesinde Kalıp Sözler Üzerine Bir İnceleme*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi. İstanbul.
- Gökdayı, H. (2008). Türkçede Kalıp Sözler. *Bilig*. 44.
- Gökdayı, H. (2010) "Türkiye Türkçesinde Öbekler", *Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 5,3, 1297-1319.
- Gökdayı, H. (2016, Kasım). "Sözlükler ve Kalıplaşmış Dil Birimleri". III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
- Gökdayı, H. (2020). *Türkçede Kalıp Sözler*. İstanbul: Kriter Yayınevi.
- Güngör, F. (2016) *Crosslinguistic analysis of lexical bundles in L1 English, L2 English, and L1 Turkish research articles*. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
- Hatipoğlu, V. (1981). *Türk Dilinde İkillemeler*. Ankara: TDK.
- Hüsrevoğlu, B. (2000). "Türkçede İkillemeler". Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri.
- İmer, K., Kocaman, A. ve Özsoy, S. A. (2011). Sözlükselleşme. Dilbilim Sözlüğü. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- Kastovsky, D. (1982). *Wortbildung und Semantik*. Düsseldorf: Schwann-Bagel.
- Marchand, H. (1969). *The Categories and Types of Present-day English Word-formation: A Synchronic-diachronic Approach*. Second completely revised and enlarged edition. Handbücher für das Studium der Anglistik. Munich: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung.
- Özcan, E. (2019). *Türkçenin Genel Sözlük Hazırlama Süreci Üzerine Bir Araştırma*. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
- Pan, F., Reppen. R. and Biber, D. (2016). Comparing Patterns Of L1 Versus L2 English Academic Professionals: Lexical Bundles In Telecommunications Research Journals. *Journal of English for Academic Purposes*. 21.
- Parlatır, İ. (2007). *Deyimler*. Ankara: Yargı Yayınları.
- Schmitt, N. and Carter, R. (2004). Formulaic Sequences in Action: An Introduction. *Formulaic Sequences: Acquisition, Processing and Use*. Amsterdam: John Benjamin Publishing Company.
- Subaşı- Uzun, L. (1991). Deyimleşme ve Türkçede Deyimleşme Dereceleri. *Dilbilim Araştırmaları 1991*.
- Talu, F.N. (2003). *Kıyasü'l Enbiya'da İkillemeler*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi. Mersin.
- Topaloğlu, A. (1989). *Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Ötüken Yayınevi.
- Türk Dil Kurumu. (2011). Kalıplaşmak. *Türkçe Sözlük*. Ankara: TDK.
- Uysal, H. (2021). Sözdizimsel Sözlükselleşme. *Modern Türklük Araştırmaları Dergisi*. 18/3.

Vardar, B. (1998). Sözlükselleşme. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi.

Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yayınları.

Wray, A. (2002). *Formulaic Language and The Lexicon*. Cambridge:CUP.

Wray, A. and Perkins, R.M. (2000). *The Functions Of Formulaic Language: An Integrated Model*. Language and Communication. 20. 1.